

Contributi/8

Habitus e tempo

Appunti per un pensiero della discontinuità a partire da Bourdieu e Spinoza*

Emma Barettoni

Articolo sottoposto a doppia *blind peer review*. Inviato il 21/12/2020. Accettato il 10/04/2021

NOTES FOR A THOUGHT OF DISCONTINUITY STARTING WITH BOURDIEU AND SPINOZA

To explain the reproduction rather than the change, the continuity rather than the discontinuity: this is one of the most often addressed criticism to Bourdieu's system. Such criticism refers in particular to his theory of *habitus* in its intertwining with that of symbolic violence. The intent of this article is not only to show how the relationship between the concepts of *habitus* and discontinuity in Bourdieu's thought is genetic, but also and above all to test, in the light of this relationship, the critical resonance that such a concept has in the contemporary world. In particular, it will be compared with the anthropological model of flexibility, hegemonic in debates on identity in the social sciences and in European regulations on education, paying attention to the way in which such discourses articulate the relationship between time and experience. The concept of *habitus* will be conceived, in the relationship with some figures of Spinozian thought, of as a radical alternative to this model.

Introduzione

Una delle critiche più frequentemente rivolte al sistema di Pierre Bourdieu è di offrire i mezzi per pensare più la riproduzione che il cambiamento, più la continuità che la discontinuità. L'incorporazione sotto forma di disposizioni degli schemi di azione e valutazione acquisiti nei processi di socializzazione primaria e secondaria, in cui consiste l'*habitus* di Bourdieu, presiederebbe, secondo questa visione, alla produzione di individui 'automatici' e quindi alla riproduzione sociale come ripetizione dell'identico, che non lascia spazio all'iniziativa del singolo¹.

* Desidero ringraziare i due *referee* anonimi per l'attenta lettura e correzione, Luca Cabassa, Giacomo Gambaro, Emiliano Zanelli e la curatrice Miriam Aiello per il costante sostegno e i preziosi consigli.

¹ Cfr. J. H. Goldthorpe, 'Cultural Capital': Some Critical Observations, «Sociologica», 2, 2007, doi: 10.2383/24755; R. Jenkins, *Pierre Bourdieu and the Reproduction of Determinism*, «Sociology», 16, 1982 (2), pp. 270-281.

L'adeguazione anticipata dell'*habitus* alle condizioni oggettive è effettivamente uno dei casi analizzati e ricorrenti nel testo bourdieusiano.

Tale configurazione si produce tuttavia in condizioni determinate, ossia qualora le condizioni e le tendenze immanenti del campo in cui l'azione si estrinseca coincidano perfettamente con quelle del campo in cui l'*habitus* è stato acquisito, in una configurazione storica contingente e specifica. La 'riproduzione perfetta', quindi, non costituisce la nota di fondo della teoria dell'*habitus*, ma un suo caso particolare che bisogna guardarsi dall'universalizzare. Bourdieu stesso sottolinea la distanza da tale lettura continuista² in alcune considerazioni su tale ricezione del suo testo:

C'est sans doute à partir du cas particulier de l'ajustement de l'*habitus* et de la structure que l'on a souvent compris comme un principe de répétition et de conservation un concept qui, comme celui d'*habitus*, s'est imposé à moi à l'origine comme le seul moyen de rendre compte des décalages qui s'observaient, dans une économie comme celle de l'Algérie des années soixante [...] entre les structures objectives et les structures incorporées, entre les institutions économiques importées et imposées par la colonisation (ou aujourd'hui par les contraintes du marché) et les dispositions économiques apportées par des agents directement issus du monde précapitaliste³.

Non solo il caso della ripetizione è una declinazione particolare della teoria dell'*habitus*, ma quest'ultimo viene teorizzato da Bourdieu per rendere conto degli effetti prodotti da un *décalage* tra le strutture oggettive e quelle incorporate, tra le disposizioni economiche imposte dalla colonizzazione e quelle detenute dal popolo algerino, appartenenti a un mondo pre-capitalista. Attraverso il concetto di *habitus* è dunque possibile spiegare la continuità dell'esperienza nel senso della ripetizione e della conservazione, ma anche la sua discontinuità, che si rivela la condizione stessa dell'emergenza epistemologica dell'*habitus*.

Tuttavia, negli anni che ci separano dalle analisi di Bourdieu, l'esperienza della crisi e della discontinuità sembra essersi allontanata sempre di più dalla forma di un evento eccezionale che sconvolge il corso di una prassi 'lineare', come nel caso dell'Algeria e del Béarn⁴. Al contrario, sembra che nell'ultimo cinquantennio di economia neoliberista la discontinuità si sia profilata sempre più chiaramente come episodio disseminato e costante, strutturante l'esperienza del lavoro e della socializzazione⁵. L'accelerazione di una socializzazione

² Cfr. H. Joas, *The Creativity of Action*, Chicago 1997. W. H. Sewell, *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*, Chicago 2005; S. B. Ortner, *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject*, New York 2006.

³ P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes*, Paris 1997, p. 229.

⁴ A fronte delle incontestabili trasformazioni intercorse tra l'Algeria degli anni '60 e l'occidente del 2000 e di tutte le palesi eterogeneità dal punto di vista del contesto, impiego questa dicotomia allo scopo di mostrare come la discontinuità intervenga come dispositivo di una microfisica della precarietà. Tuttavia, come verrà esposto nella terza parte del presente lavoro, il binomio continuità/discontinuità deve essere riconfigurato nei termini di una dinamica congiunturale tra campo e *habitus*.

⁵ In tale quadro teorico, che si concentra sulle evoluzioni del capitalismo in occidente e in particolare alle diverse 'tecniche del sé' che verranno analizzate in relazione al discorso della forma-

intermittente, innestata nel mutamento dell'economia fordista, ha proiettato le traiettorie sociali in un orizzonte di mobilità mondiale⁶. Mobilità divenuta ormai imperativa in un mercato del lavoro caratterizzato sempre più da una precarietà strutturale⁷.

In questo panorama, la frammentazione del tempo sociale è divenuta norma⁸: per riprendere una definizione molto vivida, «l'immagine dinamica di una freccia in corsa verso il futuro sta venendo sostituita da quella molto più statica di un complesso puzzle, composto dei molti frammenti della nostra policentrica esperienza del presente»⁹. La figura del puzzle è particolarmente emblematica perché denota la compresenza e la contemporaneità di diverse temporalità che caratterizzano l'esperienza, mettendo in luce al contempo l'attività sintetica che il soggetto deve esercitare continuamente nei confronti della sua realtà: è responsabilità del giocatore combinare i pezzi.

A differenza di un puzzle, tuttavia, non c'è alcun disegno predefinito che risolva la frammentarietà e la discordanza tra le molteplici aree e temporalità non comunicanti in cui il soggetto è preso. Tale frammentarietà non interessa solo la condizione del precariato, ma struttura la forma stessa del lavoro: flessibile,

zione, è fondamentale il riferimento all'ordoliberalismo, per la cui definizione e ricognizione storica si rimanda a M. Foucault, *Naissance De La Biopolitique. Cours Au Collège De France, 1978-1979*. Paris 2004, lezione del 14 febbraio 1979; T. Biebricher, R. Ptak, *Soziale Marktwirtschaft und Ordoliberalismus zur Einführung*, Hamburg 2020; P. Manow, *Ordoliberalismus als ökonomische Ordnungstheologie*, «Leviathan», 29, 2001, pp. 179-198. La definizione di neoliberalismo che fa da sfondo alle questioni affrontate nell'articolo è, senza pretese di esaustività, quella di «sistema di pratiche di politica economica» basato sul principio dell'imprenditorialità e dello scambio di mercato, in cui questi ultimi sono generalizzati alla dimensione etica e divengono veri e propri principi antropologici. Cfr. D. Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford 2005, p. 8 [trad. it. 2007].

⁶ Un'analisi di più ampio respiro, dal punto di vista geografico e della stratificazione delle temporalità, si può trovare in G. Arrighi, *The long twentieth century: Money, power, and the origins of our times*. New York 1994 [trad. it. 1996]. In questo lavoro, il processo di finanziarizzazione e la produzione postfordista non vengono concepiti come creazioni *ex novo* del capitalismo novecentesco, bensì ricompresi come momenti nell'analisi di un complesso sistema-mondo.

⁷ Questa norma non pertiene i milioni di lavoratori stranieri che costituiscono la manodopera degli attuali centri di produzione mondiale. Fermo restando l'importanza di un'analisi globale, in questo articolo si è focalizzata l'attenzione sulla componente ideologica sostenuta e promossa dalle classi privilegiate in UE e negli USA. Per una ricerca accurata sulla contraddizione tra neoliberalismo, immigrazione e lavoro si rimanda a Y. Moulier-Boutang, *De l'esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé*, Paris 1998 [trad. it. 2002]; per un quadro generale dei mutamenti nello spazio e nel tempo tra fordismo e postfordismo cfr. i capitoli 9-11 e 16-17 di D. Harvey, *The condition of Postmodernity*, Cambridge 1989 [trad. it. 1993]; per un'indagine recente sui trasferimenti non presenziali di popolazioni resi possibili dai nuovi sistemi tecnologici e sulla conseguente frammentazione delle temporalità e degli *habitus* operate dalle piattaforme digitali si rimanda a A. Casilli, *En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic*, Paris 2019 [trad. it. 2020]; infine, una visione di insieme sulla trasformazione della temporalità nel tardo capitalismo può essere offerta da J. Crary, *24/7: Late capitalism and the Ends of Sleep*, London and New York 2013 [trad. it. 2015].

⁸ Cfr. G. Paolucci, *Time shattered: The postindustrial city and women's temporal experience*. *Time & Society*, 7, 1998 (2-3), pp. 265-281; H. Rosa, *Social acceleration: A new theory of modernity*. New York 2013.

⁹ Cfr. G. Paolucci, *The Changing Dynamics of Working Time*, «Time & Society» 5, 1996 (2), pp. 145-67.

costituito da livelli diversi che si intersecano in modo imprevedibile, esce dai limiti dell'ufficio mescolandosi al tempo libero¹⁰. L'esperienza che ne risulta fa da correlativo a quella che è stata definita una vera e propria ontologia dell'incertezza sociale¹¹.

La discontinuità sembra dunque aver acquisito la natura di costante, che struttura il tempo neoliberale sotto forma della proliferazione di temporalità contemporanee e disomogenee, l'organizzazione stessa della vita come successione di intervalli non comunicanti tra loro, imposta dal mercato. Questa organizzazione dell'esperienza e del tempo è presupposta e naturalizzata da numerosi discorsi, che tendono a considerare una realtà sociale fluida in cui è possibile individuare un ideale antropologico implicito: quello della flessibilità.

Due esempi significativi sono costituiti dal discorso della formazione così come emerge dalle normative delle istituzioni europee, e delle scienze sociali, in riferimento alla variegata corrente che identifico come costruttivismo debole. Al contrario, il concetto di *habitus* permette di articolare criticamente il rapporto tra tempo ed esperienza, illustrando un altro modello antropologico ed un modo di pensare al tempo alternativo rispetto al modello della 'flessibilità'.

Allo scopo di illustrare tale alternativa, si discuteranno innanzitutto nelle prime due sezioni alcuni documenti emblematici del modello della 'flessibilità', all'interno del discorso della formazione e delle scienze sociali; nella terza sezione si offrirà un breve attraversamento del testo bourdieusiano, attento ai concetti che permettono di articolare criticamente il rapporto tra tempo ed esperienza. Il nucleo teorico così definito verrà discusso nella quarta sezione alla luce di alcuni luoghi del pensiero di Spinoza: la risonanza concettuale che lega i due autori su queste tematiche lo rende infatti un termine di paragone ideale.

1. Il paradosso della scuola: una formazione senza forma

Nel 2006, il Parlamento europeo ha adottato una base comune di otto competenze chiave da promuovere nella formazione, tra cui appare «lo spirito di iniziativa e di impresa»¹². Queste abilità sono definite come «ciò di cui tutti hanno bisogno per la loro realizzazione e sviluppo personale, [...] per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale» e, infine, «per l'occupazione». Nel 2018, questa base comune è confermata dall'UE che, in un testo intitolato *Raccomandazione del Consiglio sulle competenze chiave*¹³, sottolinea la necessità sempre crescente di capacità imprenditoriali. Secondo il testo della Raccomandazione, allo sviluppo di tali capacità si assocerebbero molteplici effetti benefici: la promozione

¹⁰ S. Lorusso, *Entrepreariat*, Eindhoven 2019.

¹¹ Ivi, p. 67.

¹² Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 006/962/CE.

¹³ Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C189/1.

dello sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, l'accesso all'occupazione, la fluidificazione del lavoro autonomo e della ricerca di lavoro, l'aumento della giustizia sociale, la promozione della coesione sociale, il rinforzo dell'identità europea e della sua resilienza, il miglioramento della salute generale e la facilitazione del passaggio all'età adulta.

Si assiste qui all'incontro di due diversi registri linguistici: quello dello sviluppo etico e personale e quello economico legato al lavoro. Nel testo, i due registri sono completamente integrati in una miscela linguistica in cui lo sviluppo personale è legato all'impiegabilità, l'inclusione sociale alla competitività del proprio capitale umano e il pensiero critico alla produzione di valore aggiunto. Esempio perfetto del discorso contemporaneo della formazione, questo documento mostra lo slittamento del principio dell'impresa dalla sfera economica a quella morale. Nel sistema di significati che orienta il panorama contemporaneo della formazione, le competenze richieste per il buon funzionamento del mercato sono presentate, attraverso una loro naturalizzazione, come le competenze per il buon funzionamento dell'essere umano¹⁴.

Quali sono le caratteristiche di tale essere umano, preparato fin dai primi giorni sui banchi di scuola ad essere conforme alle attese del mercato? I termini più ricorrenti sono quelli di flessibilità, resilienza, capacità di continuare ad aggiornarsi. Il presupposto fondamentale è la necessità dell'adattamento, riconoscibile nella retorica ricorrente della *changing society*, elaborazione teorica che mostra una diretta provenienza dalla letteratura manageriale, secondo la quale, al costante mutamento della società e del mercato del lavoro, è necessario che corrisponda un ancora più veloce adattamento da parte dei soggetti¹⁵.

Proprio in nome di tale principio dell'adattamento, si produce un riassetamento del *focus* della formazione dal contenuto al metodo: è il processo stesso dell'apprendimento a costituire l'oggetto dell'insegnamento, processo autonomo, autoregolato e funzionante per qualsiasi tipo di contenuto. Tale proceduralizzazione del sapere risponde al presupposto alla base del *Lifelong Learning*: il soggetto deve provvedere alla propria 'sincronizzazione' con il mercato del lavoro attraverso la formazione per tutto il corso della vita¹⁶. Coltivare il proprio capitale umano significa rendersi disponibili ad essere indefinitamente formabili. Nel Manifesto del *Lifelong Learning* si legge:

¹⁴ È possibile notare come tale movimento appaia in modo chiarissimo nelle retoriche dei sostenitori del LLL. Cfr. D. Aspin, J. Chapman, *Lifelong learning: concepts, theories and values*. «Proceedings of the 31st Annual Conference of SCUTREA» London 2001, pp. 38-41. Per una tematizzazione di tale problematica negli studi italiani, cfr. M. Conte, *Della ragione governamentale nelle istituzioni di formazione e ricerca*, «Paideutika», 23, 2016, pp. 55-75; per un dibattito critico su questi temi cfr. i vari testi di *Università libera*, *Università del futuro*, consultabili al sito <https://www.universitadelfuturo.it/index.html>.

¹⁵ In particolare, cfr. P. Drucker, *The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Society*, New York 1969.

¹⁶ M. Olssen, *Understanding the mechanisms of neoliberal control: Lifelong learning, flexibility and knowledge capitalism*, in A. Fejes, K. Nicoll (eds), *Foucault and lifelong learning: Governing the subject*. London 2008, p. 40.

In our modern life, the 'school – work – retirement' pattern no longer exists and that is why individuals need to continuously *learn to adapt* more easily to often numerous transitions in their life especially considering the rapid ageing of the EU population and later retirement age¹⁷.

L'idea di *Lifelong Learning* si staglia sullo sfondo dello sviluppo, a partire dagli anni '60, della cosiddetta «economia del sapere»¹⁸, ovvero un'economia in cui il sapere costituisce il capitale. Nello sviluppo di tale economia, l'educazione diventa una «knowledge industry»¹⁹. Di conseguenza, l'apprendimento diventa una forma di produzione di capitale. Una chiara formulazione di questo principio è offerta da un testo sulle linee guida dell'OECD, in cui si scrive:

Knowledge is now recognized as the driver of productivity and economic growth, leading to a new focus on the role of information, technology and learning in economic performance. [...] The need for workers to acquire a range of skills and to continuously adapt these skills underlies the 'learning economy'²⁰.

Se il capitale è costituito dal sapere, l'apprendimento diviene letteralmente produzione di valore aggiunto, la capacità di rinnovare continuamente il proprio capitale umano²¹. Il modello antropologico qui proposto è caratterizzato da una grande malleabilità; tuttavia, la retorica dell'adattamento non promuove un processo puramente repressivo. Come scrivono Olsson e Petersson, «the notion or the knowledge of the changing society becomes embedded in 'the eyes' of the subject and thus operates as a productive force in the fabrication of the pupils/students as subjects»²².

Ciò appare ancora più chiaro qualora si consideri come nella retorica scolastica, alla valutazione come istanza esterna e repressiva, si sia sostituita l'auto-valutazione come meccanismo produttivo²³. Lontano dal principio di un'istanza esterna che sorveglia e accompagna i soggetti, essa si situa piuttosto nel rapporto strutturante che il soggetto intrattiene con se stesso. Il proprio della formazione contemporanea sembra dunque risiedere in questo nesso tra valutazione ed autovalutazione che, mobilitando i soggetti ad una forma di

¹⁷ *LLL Manifesto*, 2015. Corsivi nostri.

¹⁸ Cfr. S. Maarten, J. Masschelein. *The governmentalization of learning and the assemblage of a learning apparatus*, «Educational theory», 58, 2008, pp. 391-415; P. Dardot, C. Laval, *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale*, Paris 2013.

¹⁹ P. Drucker, *The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Society*, New York 1969, p. 313.

²⁰ *Organization of Co-Operative Economics and Development* (OECD), Paris 1996.

²¹ S. Maarten, J. Masschelein, cit. p. 50. Corsivi nostri.

²² U. Olsson, K. Petersson, *The operation of knowledge and construction of the lifelong learning subject*. In A. Fejes, K. Nicoll, *Foucault and lifelong learning: Governing the subject*. London 2008, p. 61.

²³ Sul carattere non solo normativo, ma anche e soprattutto performativo della valutazione, cfr. D. Martuccelli, *Critique de la philosophie de l'évaluation*, «Cahiers internationaux de sociologie», 1, 2010, pp. 27-52; V. Pinto, *Valutare e punire. Una critica della cultura della valutazione*, Napoli 2012; N. Rose, *Governing the Soul: The Shaping of the Private Self*, London 1999.

imprenditorializzazione di sé, determina non solo la continua messa in valore del loro capitale umano, ma dell'intera vita come produzione di valore²⁴.

Questi rapidi affondi negli orientamenti normativi europei ci forniscono indicazioni utili a cogliere i tratti generali del soggetto del cambiamento: lo studente in formazione continua. Quest'ultimo sembra essere sottoposto ad un'ingiunzione paradossale. Da un lato egli è incoraggiato a coltivare indefinitamente la propria flessibilità e adattabilità, dall'altro egli è tenuto a produrre costantemente un racconto organico della sua esperienza, che deve apparire sotto forma di sviluppo coerente e compiuto. Si vede come risultino funzionali all'istituzione di un tale soggetto dispositivi come CV e le varie piattaforme come LinkedIn, indispensabili per accedere all'impiego, che impongono al soggetto un continuo esercizio di totalizzazione linguistica di sé, a cui del resto è già addestrato a partire dalla scuola primaria attraverso l'autovalutazione²⁵. La produzione discorsiva del sé è al centro anche del dibattito interno al costruttivismo debole sull'identità.

2. La costruzione dell'identità nelle scienze sociali

L'idea di una produzione discorsiva che garantisca una sintesi coerente dell'esperienza, e che sia allo stesso tempo condizione della trasformazione soggettiva, è presente nel dibattito francese delle scienze sociali in autori come J. C. Kauffman e C. Dubar²⁶. Essa si articola in un binomio oppositivo: da un lato un'idea di identità frutto dell'attività soggettiva, espressa in C. Dubar con il concetto di «self identity», «identità biografica» o «identità per sé», e in

²⁴ Cfr. J. L. Berger, F. P. Büchel, *L'autorégulation de l'apprentissage: perspectives théoriques et applications*, Nice 2013, p. 20.

²⁵ Cfr. S. Grinberg, E. Levy, *Pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro*, Buenos Aires 2009.

²⁶ L'utilizzo dell'aggettivo 'debole' nella definizione di costruttivismo è utilizzato allo scopo di differenziare una corrente del costruttivismo che considera le rappresentazioni e volizioni come elementi costruttivi della realtà sociale, di contro ad altre posizioni costruttiviste che invece implicano il riferimento a «contraintes fortes de construction» (realtà istituzionali, risorse materiali, posizioni sociali). Cfr. C. Lazzeri, *Identité constituante, identité constituée. Identité collective et groupe social*, «Terrains/Théories», 3, 2015, pp. 2-3. In questa sezione ci si è focalizzati su J.-C. Kauffman e C. Dubar per il carattere esemplificativo della posizione del costruttivismo debole nella costruzione dell'identità, e per l'appartenenza a un dibattito in cui Bourdieu è un obiettivo polemico molto ricorrente. È tuttavia fondamentale considerare il ruolo di A. Giddens, all'interno del dibattito europeo e americano. Cfr. A. Giddens, *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*, Stanford 1991. Senza alcuna pretesa esaustiva si rimanda, sul costruttivismo debole, ai lavori di A. Lock, T. Strong, *Social constructionism: Sources and stirrings in theory and practice*, Cambridge 2010. H. Tajfel, *Social identity and intergroup behaviour*, «Social Science Information», 13, 1974, pp. 65-93. J. C. Turner, *Rediscovering the social group: A self-categorization theory*, Oxford 1987. Sull'influenza di Ricoeur sul pensiero sociologico francese degli anni '80, cfr. J. Péneff, *La méthode biographique*, Paris 1990; P. Corcuff, *Les nouvelles sociologies*, Paris 1995. Per la posizione di Bourdieu in relazione a questo dibattito, cfr. P. Bourdieu, *L'illusion biographique*, «Actes de la recherche en sciences sociales», 62, 1986, p. 69-72.

Kaufmann con quello di «invenzione di sé»; dall'altro lato, il comune obiettivo polemico dell'identità naturale.

Tale opposizione è presente con particolare evidenza nei testi di Kaufmann, il quale caratterizza il processo di costituzione dell'identità come la lotta tra due versanti, quello soggettivo-creativo e quello oggettivo-passivo:

La subjectivité n'est nullement une entité abstraite, séparée et bien à l'abri dans sa tour d'ivoire. Au contraire, c'est en subordonnant des fragments du monde matériel et social qu'elle se constitue, bricolant, et saisissant des opportunités pour inverser le rapport objectif/subjectif, pour que les contraintes se transforment en ressources, manipulées par le sujet. Il ne va évidemment pas toujours ainsi, les positionnements des individus sont divers. D'aucuns refusent ce travail subjectif, ou le formulent de façon telle qu'ils parviennent à s'assujettir aux données de fait, laissant la socialisation les entraîner plus qu'ils ne la guident eux-mêmes²⁷.

Le opposizioni terminologiche oggettivo-soggettivo, soggetto-socializzazione delineano con chiarezza un'opposizione tra un aspetto attivo, associato alla soggettività, e uno passivo, inerente alla sociogenesi. L'autore concepisce inoltre una sporgenza della sociogenesi sulla soggettività, considerata «rovesciabile» a favore dell'individuo attraverso un «lavoro soggettivo», che gli permetterebbe di «trasformare le costrizioni in risorse».

Ma a quale condizione il soggetto può realizzare tale lavoro? I termini utilizzati dall'autore sono attinenti alla sfera lessicale della volontà: si «rifiuta» il «lavoro soggettivo»; perfino l'assoggettamento è considerato un risultato voluto, il soggetto infatti «parvient à s'assoujettir». Il presupposto implicito sembra allora essere che, se l'assoggettamento è il risultato di un rifiuto, la 'soggettivazione' sia il risultato di un'affermazione, di una volontà. Questa stessa opposizione terminologica tra attività/soggettività e sociogenesi/passività acquisisce più avanti nel corso del testo i tratti di uno scontro tra due logiche distinte:

Que ce soit au niveau de l'individu ou à celui, le plus global, des affaires du monde; la concurrence est permanente entre logique réflexive et logique identitaire; la première animée par l'ouverture à l'information, la seconde par la fermeture du sens. Rien n'est écrit à l'avance, l'une pouvant toujours l'emporter sur l'autre et inversement²⁸.

Appare chiaro come il concetto di identità sia assegnato al versante passivo da Kaufmann, che formula così la proposta teorica del suo testo *L'Invention de soi*²⁹. L'oggettività della sociogenesi, dei «dati di fatto», corrisponde alla logica identitaria, il versante soggettivo dell'attività riflessiva, invece, al processo di invenzione di sé. L'identità, assegnata *in toto* al versante della passività, è dunque vista come l'insieme delle determinazioni di cui è necessario liberarsi attraverso la «logica riflessiva»³⁰.

²⁷ J.-C. Kaufmann, *L'invention de soi. Une théorie de l'identité*, Sejer 2004, p. 91.

²⁸ Ivi, p. 293.

²⁹ J.-C. Kaufmann, cit.

³⁰ Ivi, p. 292.

Tale posizione sembra rispecchiare una visione dualista della realtà sociale, in cui l'istanza soggettiva/riflessiva si manifesta nella lotta per non lasciarsi «entraîner» dal cieco meccanismo della sociogenesi. In questa sorta di 'manicheismo sociologico', in cui il 'bene' abita il versante dell'attività soggettiva e investe la logica della riflessività, lo scarto dalla passività all'attività sembra essere attribuito alla volontà soggettiva che, esercitando questa indefinita «energia mentale di affermazione», deve prevalere sull'inerzia del meccanismo storico. Più esattamente, sembra che soggettività e volizione siano direttamente proporzionali: dove c'è volontà c'è io, dunque riflessività, dove non c'è, prevale il non-io. Per Kaufmann, allora, è possibile rifiutare di lasciarsi determinare dall'identità assegnata, distaccandosi dalla propria componente 'determinata' attraverso l'esercizio della riflessività, sostenuto e originato da un atto di volizione. A tale visione fa da *pendant* la concezione di un reale 'liquido', in cui «rien n'est écrit à l'avance», facilmente modificabile dall'attività soggettiva.

Sebbene inserita in un plesso concettuale molto diverso, l'opposizione tra passività ed attività è riproposta da Claude Dubar, il quale distingue tra due processi: l'attribuzione dell'identità e l'incorporazione dell'identità da parte degli individui. Da un lato, il piano oggettivo dell'identità attribuita agli individui, che risponde alla domanda «che tipo di uomo o donna siete»³¹; dall'altro, il piano in cui il soggetto, attraverso gli «atti di appartenenza»³², forgia attivamente il suo «processo biografico»³³, producendo un tipo di identità che risponde alla domanda «che tipo di uomo o donna volete essere»³⁴. Il principio produttivo dell'identità, è, in primo luogo, costituito dall'attività di categorizzazione soggettiva e, in secondo luogo, mediato dalla volizione.

L'identità è frutto dell'identificazione, e quest'ultima a sua volta di una categorizzazione, pensata come indipendente dall'identità. L'attività di categorizzazione soggettiva è dunque considerata come autonoma, sia rispetto all'identità 'naturale' che a quella 'sociale', costituendo invece il principio della produzione di quest'ultima.

Le posizioni finora considerate permettono di delineare alcuni punti della prospettiva teorica che, in modo più o meno marcato, ne costituisce lo sfondo. La plasticità e la malleabilità attribuite alla realtà sociale si inquadrano nel modello antropologico di un individuo flessibile, in costante ridefinizione di sé, che si muove tra i vari ruoli e determinazioni, rimanendo sempre 'al di qua' dell'identità e definendo la propria traiettoria sociale secondo il modello della direzione di un progetto.

L'individuo deve riuscire a liberarsi dalle sue appartenenze, dalle determinazioni dell'identità 'naturale', connotata negativamente come retaggio anacronistico, come strato che opacizza l'attività riflessiva da cui è invece definito il 'Soggetto'. Mantenendo questa distanza dalle sue appartenenze, egli è tuttavia

³¹ *Ibid.*

³² Corsivo mio.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

chiamato ad effettuare un costante lavoro di sintesi discorsiva della propria vita, con cui contribuisce alla produzione della sua identità provvisoria e negoziabile.

La discontinuità sembra quindi dover essere gestita e amministrata da un soggetto, la cui duttilità ammortizza gli scarti che caratterizzano il suo percorso, scarti da colmare con la stessa facilità con cui il soggetto è supposto indossare o liberarsi delle sue identificazioni, giocare i suoi ruoli o smettere di giocarli, ma che devono, in definitiva, essere ricomposti secondo la continuità di una traiettoria coerente grazie all'attività dell'autonarrazione.

Infine, si riscontra una tendenza a istituire una netta separazione tra azione individuale e sociogenesi, pensata nei termini di un'invertibilità binaria: quando il soggetto avanza, la storia indietreggia, e viceversa; In questa forte polarizzazione tra attività e passività, il soggetto risulta il solo perno possibile del cambiamento sociale.

3. La conversione impossibile

Per fornire gli elementi di raccordo del modello appena delineato con la sociologia critica di Bourdieu, non è necessario spingersi molto lontano. Il sociologo esamina infatti lui stesso alcune delle tesi trattate. Ne troviamo un raffronto diretto nel suo commento alla nozione sartriana di «projet original»³⁵, definito come «l'acte libre et conscient d'autodétermination», attraverso cui il soggetto si assegna il proprio progetto di vita. Bourdieu considera che tale «choix inaugural d'une liberté pure», più che giustificare o spiegare la condotta soggettiva, ne occulti le cause e i meccanismi sotto il principio di un «créateur incréé»³⁶.

La critica all'idea del progetto di vita, come scarto creativo della soggettività rispetto alle determinazioni esterne, è uno dei nuclei polemici che attraversano l'opera del sociologo, intrecciandosi in generale con la sua critica all'approccio soggettivista. Quest'ultimo consiste nel pensare l'indipendenza delle volizioni e delle rappresentazioni soggettive dalle strutture sociali, facendo del soggetto l'autore delle proprie rappresentazioni ed il fautore della trasformazione del reale³⁷. Bourdieu non nega che l'attività di categorizzazione dei soggetti incida sul reale. Tuttavia, proprio la teoria dell'*habitus*³⁸, pensato nella sua doppia natura di «struttura strutturata e strutturante»³⁹, permette di dare ragione della radicale costruzione delle proprietà altrimenti pensate come 'essenziali' o 'naturali',

³⁵ P. Bourdieu, *Champ intellectuel et projet créateur*, «Les Temps Modernes», 246, 1966. Cfr. anche la voce «Sartre», *London Review of Books*, 20-22, 1980 (2). Un altro raccordo diretto tra le tematiche analizzate e il discorso bourdieusano è costituito dal concetto di capitale culturale, centrale in relazione al discorso fatto sull'apprendimento come produzione di capitale.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ P. Bourdieu, *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Paris 1972, trad. it. Milano 2003, p. 188.

³⁸ Come «sistema di disposizioni incorporate, tendenti a funzionare a loro volta come principi generatori di pratiche». *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

senza tuttavia ridurre i principi della costruzione ai puri atti volitivi linguistico-narrativi o di categorizzazione.

Il nucleo fondamentale che chiarisce questo approccio, mostrandone contemporaneamente la distanza dal modello della flessibilità e della progettualità, è costituito dall'aspetto temporale dell'*habitus*, che emerge con chiarezza in relazione al concetto di senso pratico. Secondo Bourdieu, infatti, la pratica ha un modo di *fare* il tempo che «n'a rien d'un projet»⁴⁰:

Lors même qu'elles apparaissent comme déterminées par le futur, c'est-à-dire par les fins explicites et explicitement posées d'un projet ou d'un plan, les pratiques que produit l'*habitus* en tant que principe générateur de stratégies permettant de faire face à des situations imprévues et sans cesse renouvelées sont déterminées par l'anticipation implicite de leurs conséquences, c'est-à-dire par les conditions passées de la production de leur principe de production, en sorte qu'elles tendent toujours à reproduire les structures objectives dont elles sont en dernière analyse le produit⁴¹.

Le anticipazioni di cui Bourdieu parla non sono mediate dalla riflessività, ma frutto di una razionalità radicata nella pratica che il sociologo chiama, con un chiaro riferimento a Wittgenstein, «senso del gioco» o «senso pratico». Quando le condizioni di produzione dell'*habitus* sono simili a quelle in cui si svolge l'azione, la pratica 'temporalizza' il campo di azione, popolando di potenzialità quello che ad un altro sguardo apparirebbe un orizzonte vuoto. L'emersione delle potenzialità non si dà tuttavia come proiezione intellettualistica di un futuro ipotetico, ma interviene sotto forma di anticipazione pratica nel rapporto del soggetto con il campo in cui la sua attività si svolge, sotto forma di «programmes d'action inscrits et pointillé dans la situation, qui [...] orientent sa pratique sans être constitués en normes ou en impératifs clairement découpés par et pour la conscience et la volonté»⁴².

Alla luce della coerenza tra storia incorporata nell'*habitus* e storia oggettivata nel campo, si opera una 'temporalizzazione' della pratica: le «condizioni» del campo sono trasformate in «chances» dalle attese del soggetto. Il tempo si dà allora per il senso pratico come una dimensione vivente, un futuro che sgorga dal presente e scorre seguendo le venature del campo in cui si radica⁴³.

Tuttavia, gli agenti possono sviluppare tale 'lettura immanente di possibili' solo in un campo 'significante', ovvero simile a quello in cui l'*habitus* si è formato⁴⁴. La rottura dell'accordo tra «speranze» e «chances», tra le attese e le

⁴⁰ P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes*, Paris 1997, p. 300.

⁴¹ P. Bourdieu, *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Paris 1972, p. 257.

⁴² P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes*, Paris 1997, p. 207.

⁴³ Questa 'situazionalità' del tempo appare con molta chiarezza nel concetto di *illusio*, con cui Bourdieu pensa la spontaneità dell'investimento nel «gioco» correlativo al determinato campo, l'adesione implicita e non razionale alla credenza nel valore della posta in gioco e alla sua legittimità.

⁴⁴ Ivi, p. 238. Sebbene incentrata sul concetto di *habitus*, un'analisi che perda di vista la sua reciprocità con il concetto di campo è votata a fraintendere la pratica teorica e metodologica bourdieusiana. Sebbene la nozione di campo sia cronologicamente successiva a quella di *habitus*, essa acquista nel corso dell'opera di Bourdieu un peso equivalente, di cui non si potrà

tendenze obbiettive del campo, genera una situazione in cui le attese vengono frustrate e gli agenti non dispongono di alcun appiglio per una lettura del presente generatrice di futuro.

Il caso del proletariato algerino, descritto da Bourdieu nel 1962⁴⁵, illustra tale rottura del cerchio tra speranze e *chances*, tra condizioni materiali della pratica e proiezione di sé nel futuro:

Du fait que le contexte est changé et que tous en ont conscience, du fait que les assurances économiques et la sécurité psychologique qui étaient fournies par une société intégrée et une tradition vivante se trouvent abolies, l'improvisation hasardeuse prend la place de la prévoyance coutumière et de la stéréotypie confortable des comportements. Ainsi, le chômage ou l'emploi intermittent entraînent une désorganisation de la conduite où il faut se garder de voir une innovation supposant une *conversion* de l'attitude⁴⁶.

Il cambiamento della condotta dei proletari algerini, che passa da una traiettoria ancorata alla tradizione a un'improvvisazione legata al caso, non rispecchia tanto l'adeguazione alle nuove strutture dell'economia capitalista e alla condizione di precarietà strutturale che essa comporta, quanto invece la disperazione dovuta alla «consapevolezza di non poter padroneggiare il presente»⁴⁷, consapevolezza che impedisce qualsiasi futuro.

Bourdieu esclude che questo cambiamento di condotta possa essere descritto dal concetto di «conversione». La conversione denota infatti il passaggio a uno stato che non ha niente in comune, o quasi, con lo stato precedente, un tornante brusco che condivide con la vita precedente solo quell'unico punto di rotazione che è un rivolgimento contro e oltre se stessi⁴⁸.

Al contrario, secondo Bourdieu l'*habitus* varia sempre nel rapporto con le disposizioni precedenti: sotto forma degli schemi di valutazione incorporati, l'*habitus* determina a sua volta quello che lo trasforma, enfatizzando o minimizzando l'ampiezza e la colorazione affettiva dello scarto tra attese e realtà che caratterizza il cambiamento⁴⁹. In questo senso, la revisione a cui l'*habitus* è sottoposto non è mai, salvo eccezioni, radicale⁵⁰.

rendere ragione in quest'analisi, ma di cui è fondamentale non sottovalutare l'importanza. Cfr. S. Mognol, *Le Champ De Bourdieu épistémologie et Ambitions Herméneutiques*, Paris 2007.

⁴⁵ P. Bourdieu, *Les sous-prolétaires algériens*, «Les Temps Modernes», 199, 1962, pp. 1030-1051.

⁴⁶ *Ibid.* corsivo mio.

⁴⁷ *Ibid.* Cfr. il concetto di «traditionalisme du desespoir» in P. Bourdieu, *Esquisses algériennes*, a cura di T. Yacine, Paris 2008; *Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles*, Paris 1977. In generale, sull'esperienza algerina di Bourdieu, cfr. P. Bourdieu, A. Darbel, J. P. Rivet, C. Seibel, *Travail et travailleurs en Algérie*, Paris 1963; P. Bourdieu, A. Sayad, *Le Déracinement. La Crise De L'agriculture Traditionnelle En Algérie*, Paris 1977.

⁴⁸ Penso in particolare alla contrapposizione tra soggetto cristiano e *bios* greco studiata da Foucault, in cui la conversione definisce una pratica che situa il rapporto alla verità nel mutamento radicale e trascendente verso un radicalmente 'altro'. Cfr. M. Foucault, *Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France*, 1980-1981.

⁴⁹ P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes*, Paris 1997, p. 215.

⁵⁰ Questa impossibilità di ridurre la maturazione dell'*habitus* ad un «*punctum saliens*» è espressa in modo molto vivido da P. Ramellini, nel contesto della sua interessante analisi del film *La*

L'esempio di questo processo è fornito dal sociologo quando descrive la dinamica della cosiddetta socializzazione secondaria, in cui gli *habitus* primari legati alla socializzazione familiare e scolare vengono riadattati ai nuovi ruoli professionali o sociali. Ciò avviene attraverso «une série de transactions insensibles, de compromis semi-conscients et d'opérations psychologiques (projection, identification, transfert, sublimation, etc.) socialement encouragées, soutenues, canalisées, voir organisées»;

Questa trasformazione, descritta da Bourdieu come «lenta, continua e insensibile», impegna direttamente il desiderio e il corpo: l'investimento nel gioco si traduce in una forma di attesa, paragonabile a quella di un atleta che si concentra prima della *performance*, e che traduce l'investimento soggettivo in una «tensione corporea» verso l'avvenire imminente⁵¹. Il tempo si radica quindi nel corpo e nelle sue pratiche, stando in rapporto a questo nell'immanenza di una spontaneità e non in una separatezza progettuale.

Sviluppare l'*habitus* legato ad un determinato campo non è quindi questione di uno 'strappo verso il futuro', quanto di un lento processo fatto di molteplici aggiustamenti infinitesimali. Usando il termine *lavoro*, Bourdieu evidenzia due aspetti significativi di questo processo: in primo luogo, esso avviene attraverso una pratica che investe il corpo e la mente del soggetto in una durata; in secondo luogo, la dimensione densa e stratificata di questa pratica non può essere semplicemente attraversata dal soggetto lasciandolo intatto.

Questo motivo emerge anche quando Bourdieu riflette sul rapporto con lo strumento. Per usare uno strumento con una sorta di 'giustezza' che permette al gesto di realizzarsi con efficacia, senza inutile dispendio di energie e in modo intuitivo, è necessario aver incorporato i fini per cui viene utilizzato, «essersi lasciati usare, se non strumentalizzare, dallo strumento»⁵². Letteralmente, *fare corpo* con lo strumento.

È di questa abilità che parla Christophe Dejours⁵³, riferendosi alla razionalità pratica con cui i professionisti più esperti riescono a far quadrare le situazioni problematiche che insorgono durante l'attività lavorativa, possibilità data non da una competenza che si indossa e sfilia come un guanto, ma acquisita mediante una pratica a cui hanno prestato mente e corpo. Secondo Dejours, la novità e l'estensione sempre più preoccupante dei fenomeni di sofferenza sul lavoro è da attribuirsi allo squilibrio tra questo investimento fisico e mentale e l'obsolescenza a cui tale specializzazione condanna, in un mercato che privilegia la 'merce' nuova e intatta.

Il problema, del resto, era già stato messo a fuoco da Bourdieu, che scrive:

dolce vita. Cfr. Ramellini, *L'abitudine tra habitus e habitat: un'analisi a partire da La dolce vita di Federico Fellini*, in questo volume.

⁵¹ Ivi, p. 208.

⁵² Ivi, p. 207.

⁵³ Cfr. Ch. Dejours, *Souffrance en France. La Banalisation de l'injustice sociale*, Paris 2006; P. Pignarre, *Comment la dépression est devenue une épidémie*, Paris 2001. Cfr. anche N. Aubert, V. De Gaulejac, *Le Coût de l'excellence*, Paris 1991. V. De Gaulejac, F. Hanique, *Le capitalisme paradoxant: un système qui rend fou*, Paris 2015.

La liberté de jeu que s'assurent les agents peut être la condition de leur contribution à leur propre exploitation. C'est en s'appuyant sur ce principe que le management moderne, tout en veillant à garder le contrôle des instruments de profit, laisse aux travailleurs la liberté d'organiser leur travail, contribuant ainsi à augmenter leur bien-être mais aussi à déplacer leur intérêt du profit externe du travail (le salaire) vers le profit intrinsèque⁵⁴.

La critica di Bourdieu alle ingiunzioni alla gestione manageriale del sé non comporta il richiamo nostalgico a un tempo precedente alla comparsa del lavoro astratto. Il sociologo si fa critico del modello antropologico della flessibilità e della visione di una realtà sociale fluida senza ricadere nel polo opposto dell'alternativa, delineata proprio all'interno del discorso neoliberalista, di un'identità cristallizzata o di un determinismo meccanicista⁵⁵. Ciò appare con più chiarezza qualora si delineino i tratti di un modello positivo del cambiamento nel pensiero di Bourdieu, incarnato proprio dalla teoria dell'*habitus*.

Consideriamo il concetto di *hexis*, definito dal sociologo come «manière d'être durable du corps durablement modifié qui s'engendre et se perpétue, tout en se transformant continûment (dans certaines limites), dans une relation double, structurée et structurante, à l'environnement»⁵⁶.

In questa definizione, il cambiamento ha a che fare con almeno due elementi: il primo riguarda la stretta co-variazione di ambiente e corpo. Il secondo riguarda l'affermazione di una combinazione tra plasticità del corpo, ovvero la sua capacità continua di trasformarsi, e la *durata* della modificazione. Infine, Bourdieu afferma che tale plasticità ha «certi limiti». La natura e l'estensione di tali limiti è suggerita dalla seguente descrizione delle modalità della trasformazione dell'*habitus*, definita come segue:

Combinaison de constance et de variation qui varie selon les individus et leur degré de souplesse ou de rigidité : si [...] l'adaptation l'emporte trop on a affaire à des *habitus* rigides, fermés sur soi et trop intégrés (comme chez les vieillards), si c'est l'accommodation, l'*habitus* se dissout dans l'opportunisme d'une sorte de *mens momentanea*, incapable de rencontrer le monde et d'avoir un sentiment intégré de soi⁵⁷.

La questione dei limiti sembra qui sfociare in quella della plasticità, descritta precedentemente, in relazione all'*hexis*, come principio di variazione immanente inscindibilmente legato alla dinamica di costituzione dell'*habitus*. I limiti di questa variazione sono quindi il prodotto della storia incorporata, e sono legati da Bourdieu a una seconda variabile: l'integrazione. Un *habitus* formatosi in un contesto prevedibile e regolare gode di un grado di integrazione maggiore di un *habitus* sviluppato in un contesto scisso e strutturato dall'incertezza⁵⁸, risultando

⁵⁴ P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes*, Paris 1997, p. 294.

⁵⁵ Come dimostrato dalla sua critica all'«illusione biografica». Cfr. P. Bourdieu, *L'illusion biographique*, «Actes de la recherche en sciences sociales», 62-63, 1986, pp. 69-72.

⁵⁶ P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes*, Paris 1997, p. 208.

⁵⁷ Ivi, p. 232.

⁵⁸ *Ibid.*

quindi più coriaceo e resistente all'adattamento a nuove condizioni rispetto a quest'ultimo. A prescindere da una casistica delle variabili del mutamento degli *habitus*, impossibile da costituire a priori senza tenere conto dell'intreccio con i diversi campi, i testi analizzati ci rimandano ancora una volta alla temporalità dell'*habitus*. Parlare di plasticità e di integrazione in relazione al problema della trasformazione dell'*habitus*, e quindi a quello del cambiamento *tout court*, equivale infatti a evocare la questione della *durata*.

Per pensare la durata dell'*habitus*, possiamo rivolgerci al concetto di *hysteresis*. Essa è definita come l'inerzia degli *habitus* degli agenti che, nel corso di un cambiamento delle condizioni oggettive, continuano ad applicare gli schemi di azione e di giudizio incorporati nonostante essi si rivelino dissonanti e disfunzionali nei confronti delle nuove regole del gioco. L'*hysteresis* si presenta dunque come il sintomo che rende manifesta la durata dell'*habitus*, dotando di una dinamica quella che sarebbe altrimenti solo una descrizione cinetica del cambiamento.

Tuttavia, l'inerzia dell'*habitus* non è un blocco monolitico presente in ogni agente in eguale misura. Allo stesso modo in cui gli *habitus* variano ognuno in modo differente, anche l'effetto di *hysteresis* si amplifica o diminuisce a seconda delle loro diverse consistenze.

Il «lavoro di socializzazione» che costituisce l'*habitus* si effettua come investimento desiderante, corporeo e temporale del campo, e tende a conservare le strutture incorporate. Tuttavia, questa conservazione, a seconda della configurazione contingente a cui si confronta, e delle diverse consistenze degli *habitus*, può avere come effetto in egual modo «l'adattamento» o «la ribellione», come risulta da questo testo in cui Bourdieu definisce l'*hysteresis* come:

Tendance à persévérer dans leur être que les groupes doivent [...] au fait que les agents qui les composent sont dotés de dispositions durables, capables de survivre aux conditions économiques et sociales de leur propre production, peut être au principe de l'inadaptation aussi bien que de l'adaptation, de la révolte aussi bien que de la résignation⁵⁹.

Questa definizione di *hysteresis* è una citazione letterale di quella spinoziana di *conatus*⁶⁰. Bourdieu, del resto, utilizza in più luoghi il concetto di *conatus* per esprimere l'inerzia, la tendenza alla conservazione del «gioco sociale», applicando

⁵⁹ P. Bourdieu, L. Wacquant, *Réponses (Vol. 4)*, Paris 1992, p. 100. Corsivo mio.

⁶⁰ Cfr. *Eth.* III, P 6; G II, 146: «Unaqueque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur»; trad. it. «Ogni cosa, per quanto è in sé, si sforza di perseverare nel suo essere»; *Eth.* III, P 7; G II, 146: «Conatus, quo unaqueque res in suo esse perseverare conatur, nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam»; trad. it. «La forza con la quale ciascuna cosa si sforza di perseverare nel suo essere non è altro che la sua attuale essenza». Cfr. *Etica. Dimostrata con ordine geometrico*, apparati a cura di E. Giancotti con D. Bostrenghi, L. Coco, C. Santinelli, Roma 1988. D'ora in poi *Eth.* Ed. lat. Gebhardt, C. (1924-1926), *Spinoza Opera, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*, hrsg. von C. Gebhardt, Heidelberg, Carl Winters Universität, 4 Bde. (1987, 5 Bde., vol. 5 Supplementa).

la definizione spinoziana di *sostanza* alle strutture sociali⁶¹. La significativa presenza di concetti spinoziani nell'opera del sociologo francese costituisce un'opportunità per un breve confronto, che chiarirà ulteriormente quanto finora detto⁶².

4. La plasticità dell'*infans*

La nozione spinoziana di *conatus*⁶³ permette di porre il problema della conservazione nel senso della sua modalità: essa si declina come inerzia negativa o viceversa come accrescimento della potenza dell'individuo solo in relazione alla sua forma, al suo essere particolare. Forma che non si definisce in quanto perimetro dell'individuo, ma come modo della sua costituzione dinamica⁶⁴. Composto da parti, sempre suscettibili di ulteriori configurazioni, ogni individuo ha bisogno di rigenerarsi continuamente attraverso il ricambio delle parti che lo compongono⁶⁵. Maggiori sono le possibilità di assemblare nuovi componenti, tanto più l'individuo è potente. Spinoza istituisce infatti una

⁶¹ Cfr. P. Bourdieu, *Méditations pascaliennes*, Paris 1997, p. 310. Cfr. anche ivi, p. 219.

⁶² Tale accostamento non è estrinseco ma, come visto sopra, è suggerito dal sociologo stesso in vari luoghi del suo testo. La circolazione e la lettura di Spinoza costituisce inoltre uno dei 'luoghi' fondamentali del pensiero francese degli anni '60 e '70, attraverso il quale la formazione di ogni intellettuale francese passava direttamente o indirettamente, e in quanto tale rappresenta una fondamentale linea di analisi. Cfr. M. Iofrida, *Nello specchio di Spinoza. Note sulla filosofia francese fra la III e V Repubblica*, in C. Altini (a cura di), *La fortuna di Spinoza in età moderna e contemporanea*, Pisa 2020, pp. 187-205. Inoltre, numerosi recenti contributi in lingua francese hanno saggiato la produttività di un paradigma spinozista nelle scienze sociali. Il contributo di F. Lordon (a cura di), *Spinoza et les sciences sociales*, Paris 2008, seguito dal recente E. Debray, F. Lordon, K.-S. Ong-Van-Cung (a cura di), *Spinoza et les passions du social*, Paris 2019, offre uno spaccato di un dibattito ampio, all'interno del quale non si mostra solo l'aria di famiglia tra Spinoza e alcuni dei pensatori cardine della sociologia, ma si mettono alla prova gli strumenti concettuali di ispirazione spinozista nel campo economico e della teoria delle istituzioni e nella riflessione sociologica a partire da una politica degli affetti (Debray, Negri) e del modello dell'imitazione affettiva. L'utilità del confronto tra Spinoza e Bourdieu è inoltre stata provata nei lavori di Christian Lazzeri, sia dal punto di vista di un confronto concettuale, che da quello di una loro mobilitazione nella discussione di vari dibattiti di teoria sociale e filosofia politica. Cfr. *Reconnaissance spinoziste et sociologie critique. Spinoza et Bourdieu*, in F. Lordon & Y. Citton (dir.), cit. e l'articolo del 2015 sopra citato. Dal punto di vista storico-filosofico, il rapporto tra Spinoza e Bourdieu è stato oggetto dei lavori di J.-L. Lantoine, *Spinoza Après Bourdieu. Politique Des Dispositions*. Paris 2018; e *L'intelligence de la pratique. Le concept de disposition chez Spinoza*, Lyon 2019. Si segnala inoltre una tesi dottorale in preparazione all'EHESS sul rapporto tra i due pensatori: V. Collard, *Spinoza et Bourdieu: une réconciliation de la philosophie et des sciences sociales*, (à paraître). L'orizzonte di un dialogo tra il pensiero di Spinoza e le scienze sociali è stato esplorato anche nel dibattito italiano: cfr. N. Marcucci (a cura di), *Ordo e connexio, spinozismo e scienze sociali*, Milano 2013. Non esplicitamente sul tema ma rilevante in relazione a queste tematiche, cfr. N. Marcucci, C. Zaltieri (a cura di), *Spinoza e la storia*. Castel D'ario 2019.

⁶³ Sul concetto di *conatus* e le sue implicazioni politiche, cfr. L. Bove, *La stratégie du conatus: affirmation et résistance chez Spinoza*, Paris 1996 ; A. Matheron, *Individu et communauté chez Spinoza*, Paris 1988.

⁶⁴ Cfr. L. Vinciguerra, *La semiotica di Spinoza*, Pisa 2012, pp. 46-47.

⁶⁵ *Eth.* II, P XIII Postulato IV.

diretta corrispondenza tra un corpo potente e la sua capacità di interagire con altri corpi, di essere affetto da essi in molti modi⁶⁶.

Questa potenza è determinata dalla costituzione affettiva e memoriale dell'individuo, che Bourdieu pensa nella forma dell'*habitus* e Spinoza in quella dei concatenamenti di abitudine e immaginazione, che ne strutturano letteralmente la consistenza cristallizzata o malleabile. Come già notato in relazione alla nozione di forma, la *constitutio* è pensata da Spinoza nella sua natura processuale e dinamica: essa non risolve l'essere degli individui in una descrizione statica ma pone il problema della loro formazione.

Alla luce dell'omologia tra individuo-persona e individuo-gruppo, per Spinoza la formazione è una figura politica in senso letterale e non metaforico. La figura dell'educazione, ricorrente in diversi luoghi del testo spinoziano, illustra in maniera esemplare il rapporto tra la strutturazione impartita agli individui e il regime produttivo o conservativo secondo cui si attua il loro *conatus*⁶⁷.

Nel testo di Spinoza sono presenti varie figure teoriche che ci permettono di tematizzare la questione: non a caso hanno tutte a che fare con il concetto di *infans* o di *puer*.

La prima di queste figure è quella dell'*infans*, che per Spinoza rappresenta l'incarnazione stessa della malleabilità. La condizione del corpo infantile è infatti descritta «come in perpetuo equilibrio»⁶⁸, dove l'equilibrio rappresenta lo stato di una continua variazione, che interessa il corpo dell'infante come l'increspatura su una superficie liquida, sparendo senza lasciare traccia. L'infante è infatti anche la figura dell'imitazione, meccanismo attraverso cui egli riflette ed è attraversato dagli stati del corpo degli individui con cui è in relazione, che si susseguono sul suo corpo senza tuttavia che nessuno permanga. Questa è la condizione di un corpo estremamente malleabile e aperto ad una variazione continua, di cui è tuttavia completamente in balia: un corpo senza memoria.

La figura diametralmente opposta all'*infans* è presentata da Spinoza nel *Tractatus Theologico-politicus*⁶⁹, sotto forma di un individuo la cui costituzione⁷⁰ stessa è legata alla memoria: lo stato ebraico. Nell'analisi di Spinoza, il popolo ebraico è preso letteralmente in considerazione nella sua natura *puerile*⁷¹: Spinoza ne considera infatti la storia a partire dal suo affrancamento dal giogo egiziano, condizione che lo rende un popolo appena nato. È possibile dunque osservare

⁶⁶ *Eth.* II, P XIV.

⁶⁷ Il testo che ha per primo fatto a oggetto di studio la tematica dell'infanzia e dell'educazione in Spinoza è F. Zourabichvili, *Le conservatisme paradoxal de Spinoza. Enfance et royauté*, Paris 2002. Per i contributi più recenti nel dibattito francese cfr. *Série Spinoza enfance et education*, «Skhole» rivista online, pubblicato il 26 maggio 2016. In Italia, C. Zaltieri, *Il divenire della bildung in Nietzsche e Spinoza*, Milano 2013 e S. Manzi-Manzi, «*Copus infantiae*», *Essenza dell'infante e del bambino nell'Etica di Spinoza*, in A. Sangiacomo, F. Toto (a cura di), *Essentia Actiosa. Riletture dell'Etica di Spinoza*. Milano 2016. pp. 181-203.

⁶⁸ *Eth.* III, P XXXII, Schol., «il loro corpo è come in continuo equilibrio».

⁶⁹ *Tractatus Theologico-politicus*, d'ora in poi *TTP*. Mignini, F. (a cura di), B. Spinoza, *Opere*, tr. it. F. Mignini e O. Proietti, Arnoldo Mondadori, Milano 2007.

⁷⁰ Costituzione è inteso qui nel senso letterale spinoziano di *constitutio*.

⁷¹ *TTP* III, 1.

la storia del popolo ebraico come il processo della crescita di un individuo, considerando gli effetti e le conseguenze che l'educazione mosaica ha su di esso.

Mosè si relaziona con questo popolo-*puer*, assumendone l'incapacità di riconoscere il proprio utile⁷², conseguente alla lunga schiavitù che aveva lasciato gli ebrei «superstitionibus assueti» e «rudes»⁷³: egli insegna loro un modo di vivere volto alla conservazione materiale, e «non come filosofo, in modo che finalmente fossero costretti a vivere bene dalla libertà d'animo, ma come legislatore, in modo che fossero spinti a vivere bene per comando della legge»⁷⁴.

L'insegnamento di Mosè si sostanzia dunque in un insieme di precetti volti a vincolare ogni aspetto della vita al binomio premio-castigo, secondo una vera e propria costituzione disciplinare della memoria, precetti legati ad una semiotica della distinzione e dell'esclusività, che, attraverso l'odio che la contrarietà ai «riti esterni» attira⁷⁵, contribuisce a fissare definitivamente l'identità degli ebrei, impressa nella particolarità dei loro riti come nell'esclusività del loro rapporto con Dio. Essa si costituisce nella forma onnipervasiva che presiede alla concatenazione memoriale e immaginativa di un intero popolo, impiegando la memoria nella forma della ripetizione, il cui tracciato diviene quindi immediatamente perimetro e confine.

A questo punto, appare evidente il vincolo inscindibile che la costituzione così formata instaura tra la conservazione e la ripetizione. In questo senso, la consistenza dello Stato-individuo, «solidissima»⁷⁶, ne determina l'estrema resistenza: «Mai, infatti, finché rimase in piedi la Città, poterono durare a lungo sotto il dominio di un altro, e perciò Gerusalemme era chiamata città ribelle»⁷⁷.

Tornando al testo in cui Bourdieu attinge alla definizione spinoziana di *conatus* per definire l'*hysteresis*, proponiamo la seguente ipotesi: se per la definizione di *hysteresis* Bourdieu cita l'*Etica*, è invece tra le pagine del *Tractatus Theologico-politicus* che possiamo trovare il riferimento implicito a cui il sociologo pensa quando, subito dopo, considera la possibilità che l'*hysteresis* sia causa di rivolta. Questo riferimento consiste proprio nella figura dello stato ebraico: l'analisi di Spinoza mostra la stretta relazione tra la particolare strutturazione della sua tendenza a perseverare nel proprio essere, del suo *conatus*, e la natura ribelle che lo caratterizza.

Ma, come abbiamo appena visto, secondo Spinoza questa modalità conservativa non appartiene agli israeliti in quanto essenza, ma è frutto di quello che Bourdieu chiamerebbe lavoro di socializzazione, il quale struttura il loro *habitus* in relazione alla legge. Spinoza scrive infatti:

Ora, a questo proposito, forse qualcuno dirà che ciò è avvenuto per lo spirito di ribellione di questo popolo. Ma ciò è puerile; infatti, per quale ragione questa nazione

⁷² *TTP* III, 10.

⁷³ *TTP* II, 15.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *TTP* III, 12 e XVII, 23. Corsivi miei.

⁷⁶ *TTP* XVII, 26; G III, 215.

⁷⁷ *TTP* XVII, 24.

fu più ribelle della altre? Forse per natura? Ma la natura non crea le nazioni, bensì gli individui, i quali non si distinguono in nazioni se non per la diversità della lingua, delle leggi e dei costumi praticati, e soltanto da queste due cose, cioè dalle leggi e dai costumi, può derivare il fatto che ciascuna nazione abbia una propria indole, una propria condizione, e propri pregiudizi»⁷⁸.

L'affermazione spinoziana che la natura non crei nazioni ma solo individui costituisce una sorta di manifesto della plasticità degli individui, che detiene una natura bifronte: essa costituisce sì una risorsa in quanto margine della *variatio* di cui l'*infans* è il modello, ma, qualora plasmata secondo le modalità della totalizzazione e della polarizzazione affettiva, rischia di calcificarsi compromettendo non solo la conservazione, ma anche la sopravvivenza dell'individuo e della *societas*. Le leggi introdotte da Mosè, il cui insegnamento si riduce al comandamento, costituiscono una società «integra» perché cristallizzata nella ripetizione del tracciato costituito dai riti e calcificata dalla presa totalitaria dell'affetto dell'invidia. Tale affetto è correlativo all'immaginario esclusivo dell'elezione, in un apparato per cui, «sub specie religionis»⁷⁹, la servitù viene spacciata per salvezza, la stabilità e la sicurezza per beatitudine. Al contrario, per Spinoza, «Nessuno può essere costretto dalla forza o dalle leggi a divenire beato. A questo fine si richiedono una pia e fraterna ammonizione, una *buona educazione* e soprattutto un giudizio personale e libero»⁸⁰.

Questo termine della *bona educatio*, utilizzato da Spinoza in contrapposizione al disciplinamento mosaico, pone una questione fondamentale: a quali condizioni la strutturazione della nostra *constitutio* può coincidere con la conservazione, intesa non come mera sussistenza, ma come buona vita?

Le risposte di Bourdieu e Spinoza non possono essere affrontate in questa sede. Piuttosto, alla luce di quanto finora detto, possiamo da un lato escludere che la *bona educatio* coincida con il mantenimento della totale malleabilità dell'*infans*, che costituisce secondo Spinoza il 'grado zero' della potenza del corpo, dall'altro, possiamo cogliere il paradosso del discorso neoliberista della formazione.

L'*in-fans*, colui che non parla⁸¹, è infinitamente malleabile perché è informe, e il linguaggio, come insegnano Bourdieu e Spinoza, è il primo e il più fondamentale degli *habitus* che, strutturando la memoria dell'*infans*, ne limita inesorabilmente i possibili. È forse proprio questa perdita dei possibili uno degli interdetti del neoliberismo: l'ingiunzione a restare flessibili, malleabili, disponibili, adattabili, potrebbe apparire come l'ingiunzione a rimanere infanti, e infanti silenziosi. Tale verdetto è reso visibile dall'effetto che si abbatte su coloro che rinunciano alla malleabilità infantile: la perdita della merce attualmente più venduta e valorizzata, il futuro. La figura dell'*infans*, come illustrazione di un

⁷⁸ *TTP* XVII, 26.

⁷⁹ *TTP* VIII, 2, 6.

⁸⁰ *TTP* VII 22. Corsivo mio.

⁸¹ Tale connotazione si riferisce alla radice etimologica della parola che deriva dal latino *fari*.

corpo che può assumere tutte le forme possibili, ma che rimane costitutivamente muto, mette in evidenza il carattere 'puerile' dell'ingiunzione neoliberale alla flessibilità.

Di contro al mercato dei futuri, Bourdieu e Spinoza mettono in atto un pensiero sulle condizioni del presente. Eccedendo e riconfigurando le opposizioni di flessibilità e integrità, innovazione e conservazione, tale pensiero consente di tematizzare l'inerzia del corpo sociale non come ritorno a un tempo integro, ma come una variabile contingente e corporea.

Appare ora possibile affermare definitivamente che l'alternativa alla flessibilità infantile non consista, per i due autori, nella riproduzione inerziale di un'identità fissa. Essa è al contrario un caso specifico la cui analisi ci riporta al principio essenziale: il legame tra *habitus* e *hysteresis*, tra formazione e conservazione, è dinamico, aperto, e soprattutto *congiunturale*. È infatti solo a partire da e nel rapporto con le condizioni determinate del mutamento che l'ago della bilancia si potrà spostare verso la rassegnazione, o verso la ribellione.

Emma Barettoni
Università degli Studi di Firenze
Université Paris X Nanterre
✉ emma.barettoni@unifi.it